

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 1

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 1

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OProm

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

<https://www.isfida.eu/it/vol9nr12025>

In copertina: rielaborazione grafica di alcuni schizzi di Sandro Botticelli (immagini di pubblico dominio)

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA NEL 2016 DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

SOMMARIO

Editoriale

6

PRIMA PARTE

Convegno La Donna / Le Donne in Dante

Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024

Il femminile come “figura” del divino: l’enigma di Rachele

MARIO CIMINI

7-21

El Dante de Christine de Pizan o la otra Commedia

VICTORIA CIRLOT

22-41

Matelda, l’enigma di una ninfa cristiana

MIRCO CITTADINI

42-64

Tra amor profano e amor sacro: Cunizza da Romano

MARIANNA ESPOSITO VINZI

65-73

Piccarda e Costanza, tra Convivio e Monarchia

ENRICO FENZI

74-104

Le donne di Dante: tra cronaca, filosofia e cosmologia

GIUSEPPE INDIZIO

105-125

Medusa-Donna Petra-Francesca: lussuria, impetramento e musica

CARLA ROSSI

126-135

Reali, presunte, ideali, ma pur sempre donne

SIMONETTA TEUCCI

136-157

«Dal centro al cerchio». Il femminile nel Paradiso

LUIGI TASSONI

158-174

SECONDA PARTE

Una lettera di Hans-Georg Gadamer a Maria Grazia Bonanno

175-177

L'Andromaca di Gaetano De Sanctis

MARIA GRAZIA BONANNO

178-183

RECENSIONI & SEGNALAZIONI

L'Antigone: recitativo per voce sola, Stefano Raimondi, Mimesis, 2023

LUCIANO ROSSI

184-197

La modernità di Dante, Pérez Carrasco, M. & Pinto, R. (a cura di), Cesati, Firenze, 2023

MARIANO PÉREZ CARRASCO

198-203

Luce di stelle spente, Luca Bragaja, Pensa Multimedia, 2024

MIRCO CITTADINI

203-204

Armi e armature nella letteratura italiana, T. Agovino e M. Maselli (a cura di), Cesati, Firenze, 2024

MIRCO CITTADINI

205-209

Editoriale

Questo primo numero del 2025 della nostra rivista è suddiviso in due parti.

La prima accoglie nove interventi presentati al convegno internazionale *La Donna / Le Donne in Dante* (Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024). I contributi analizzano il ruolo e la rappresentazione delle figure femminili nell'opera dantesca, offrendo prospettive che spaziano dalla riflessione simbolica a questioni narrative e storiche. I restanti dieci articoli saranno pubblicati nel volume primaverile, completando così la documentazione dei lavori del convegno.

La seconda parte, con cui diamo il benvenuto nel Comitato Scientifico della rivista alla Prof.ssa Maria Grazia Bonanno, include la riproduzione di una lettera inviata dal filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer alla stessa Prof.ssa Bonanno e un intervento a firma della studiosa, già docente di Filologia Classica e Letteratura Greca presso l'Università di Roma «Tor Vergata», nota per i suoi studi su Aristofane, Cratete, la lirica greca arcaica e la poesia alessandrina e latina di età augustea.

In chiusura, inauguriamo, con un testo di Luciano Rossi, una nuova rubrica dedicata alle segnalazioni e alle recensioni, con l'intento di fornire strumenti di orientamento tra le recenti pubblicazioni accademiche.

Reali, presunte, ideali, ma pur sempre donne

SIMONETTA TEUCCI

È innegabile che la presenza femminile nella *Commedia*, come ha recentemente dimostrato tra gli altri Sandra Carapezza¹, è molto numerosa, dalle divinità ai personaggi mitologici alle donne del tempo di Dante. Per lo più sono ombre o sono semplicemente evocate come esempi di virtù o di vizi oppure scaturiscono da un ricordo. Lungo e complesso sarebbe pertanto citarle tutte, per cui mi limiterò ad alcune donne emblematiche per le tre tipologie indicate nel titolo, cioè ‘reali, presunte, ideali’, tipologie nelle quali mi sembra che a grandi linee si possono raggruppare le donne presenti nelle opere dantesche, e non solo nella *Commedia*.

Se Calvino² sostiene che un classico è un libro che non smette mai di parlarci, Eduard Vilella da parte sua, facendo riferimento alle osservazioni di Coetzee rispetto a un classico, scrive che è: «nel suo continuo ritorno, e nelle linee ininterrotte di rielaborazioni e riappropriazioni, e fraintendimenti e banalizzazioni, che un classico si mantiene classico».³ Il focus sulla donna e/o le donne di Dante inoltre mostra che il nostro momento storico-culturale ha interesse per questo aspetto, che chiamerei sociale, e che oggi la tematica femminile è di attualità se non addirittura di moda, tanto che viene indagata anche nell’opera di Dante, nonostante la distanza temporale, in quel continuo ritorno di un classico che ha ancora molto da dire.

Nella *Epistola XIII* Dante dichiara che il volgare è una lingua «*qua et muliercule communicant*»⁴ (*Ep.* XIII 31) e che esse possono capire. Già in questa affermazione troviamo una rottura con il passato e perfino con la sua contemporaneità, e per di più si tratta di una dichiarazione di poetica. Il suo grande ammiratore Boccaccio dedica il

¹ S. Carapezza, *Sorelle minori. Figure femminili nella Commedia*, Bologna, Patron, 2024.

² I. Calvino, *Perché leggere i classici*, Milano, Oscar Mondadori, 1991.

³ E. Vilella Morató, *Dante fuori campo? David Lynch “dantista”*, in «Nuova Tenzione», n. 22, 2023, pp. 15-39 : 30. Vedi anche J.M. Coetzee, *What is a classic? A lecture*, in ID., *Stranger Shores*, London, Penguin, 2002, pp. 1-19.

⁴ «con la quale [lingua] comunicano anche le donnette». Cfr. Dante Alighieri, *Opere*, a cura di C. Giunta, G. Gorni, M. Tavoni, vol. II, Milano, Mondadori, I Meridiani, 2011.

Decameron alle donne, che, quando hanno qualche preoccupazione, non hanno la possibilità di distrarsi dagli impegni domestici, cacciando, mercatando etc. come possono fare gli uomini,⁵ e si dedicano alla lettura. Ecco che ci troviamo di fronte a un nodo fondamentale nell'uso della letteratura, che è al contempo dilettevole e utile – come già insegnava Orazio⁶ con il suo invito a unire *utile dulci* – e nel suo destinatario, non rappresentato più solamente dagli uomini.⁷

Nell'ambiente occitanico si era sviluppata la poesia d'amore, che, come sappiamo, non rappresentava un vero rapporto interpersonale di un sentimento affettivo, in quanto serviva in realtà per parlare d'altro, in primis del rapporto di vassallaggio con il signore, spostando su di un piano parallelo l'obbedienza e la sottomissione ad esso, filtrandolo e veicolandolo come dedizione alla donna, della quale il trovatore si dice innamorato. Era una specie di gioco delle parti e uno specchio deformante che alludeva e testimoniava rapporti di tipo politico e di gerarchia sociale.

Quelle donne, belle e perfette, non erano reali, non avevano una personalità precisa e nemmeno una biografia precisa. Erano le *dominae*, le mogli del signore/feudatario, a cui si dovevano rispetto, onori, obbedienza e una totale dedizione. Tuttavia svolgevano una funzione importante, quella di spingere con la loro inaccessibilità il poeta a migliorarsi e ad elevarsi. Non è anche una delle funzioni che Dante attribuisce a Beatrice?

Ben altre erano le realtà delle donne, fossero quelle delle classi elevate, che anche nei secoli seguenti servivano, ad esempio, con le loro nozze per suggellare alleanze politiche tra le famiglie potenti.⁸ Erano per così dire merce di scambio. Si potrebbe citare la stessa Gemma

⁵ «Essi, se alcuna malinconia o gravezza di pensieri gli affligge, hanno molti modi di alleggiare o 'da passare' quello; per ciò che a loro, volendo essi, non manca l'andare attorno, udire e veder molte cose, uccellare, cacciare, pescare, cavalcare, giocare o mercatare» (G. Boccaccio, *Decameron*, Proemio, a cura di M. Veglia, Milano, BUR, 2020).

⁶ Orazio Flacco, *Ars poetica*, a cura di U. Dotti, Milano, Feltrinelli, 2015², v. 343.

⁷ «[le] donne, che quelle [le novelle] leggeranno, parimente diletto delle sollazzevoli cose in quelle mostrate e utile consiglio potranno pigliare, in quanto potranno conoscere quello che sia da fuggire e che sia similmente da seguire...» (Boccaccio, *Decameron*, Proemio, cit.)

⁸ Tra la fine del IX secolo e l'inizio del X si assiste alla regionalizzazione del potere, fatto che secondo Tiziana Lazzari «indusse alcuni gruppi familiari a scegliere la strada della rigida successione dinastica»; è in questa situazione che «le donne divennero indispensabili per colmare i vuoti biologici che una tale scelta rendeva frequenti e rischiosi e le madri furono chiamate sempre più spesso a fare le veci dei figli ancora

Donati, le cui nozze con Dante dovevano servire ad attenuare, se non a estinguere, la conflittualità tra alcune delle consorterie fiorentine.⁹ C'erano quelle che, non destinate al matrimonio, per altrettanti interessi politico-economici erano destinate al chiostro, dal quale esercitavano un potere politico ed economico altrettanto importante e incisivo.¹⁰

Al punto diametralmente opposto, tagliando con l'accetta, c'erano quelle di bassa condizione, analfabete (è fondamentale sottolinearlo), che servivano per lavorare e svolgere anche lavori pesanti, ed erano considerate alla stregua di oggetti, sottoposte per di più agli appetiti sessuali degli uomini, anche di quelli delle classi elevate.

Ma tra l'altro e il basso della condizione femminile c'è quello che Maria Giuseppina Muzzarelli chiama con linguaggio musicale 'il basso ostinato', che si identifica con tutta una serie di lavori e di attività femminili che si snodano attraverso i secoli soprattutto dopo il Mille, costituiti da un «lavorio costante e pervasivo, spesso non specializzato, poco riconosciuto, meno retribuito, interstiziale ma utilissimo, imprescindibile, faticoso e privo o quasi di ascese: caratteri propri alla stragrande maggioranza dei lavori delle donne».¹¹ Quelle che all'occorrenza dovevano sostituire i mariti o i padri nell'attività 'al pubblico'

minorenni, nel caso il padre fosse morto lasciandoli in età infantile» (T. Lazzari, *I poteri delle donne al tempo di Matilde*, in *Matilde di Canossa e il suo tempo, Atti del XXI Congresso internazionale di studio sull'alto medioevo in occasione del IX centenario della morte (1115-2015)*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 2016, pp. 35-55 : 38.

⁹ Cfr. G. Indizio, *Problemi di biografia dantesca*, Ravenna, Longo, 2014, p. 53n: «Dante fu sposato a Gemma Donati il 9 febbraio 1277, quand'era appena dodicenne. Si trattava di un contratto matrimoniale in piena regola, stipulato per accordi tra famiglie, ma di cui s'intendeva rimandare la consumazione a qualche anno in là».

¹⁰ Molto interessante a questo riguardo è il volume *Madonne. Regine, principesse e nobildonne nella letteratura medievale*, a cura di D. Manzoli, Roma, «Spolia. Journal of Medieval Studies», numero speciale, 2020. A questo si è aggiunto recentemente il volume *Scrittrici del Medioevo. Un'antologia*, a cura di E. Bartoli, D. Manzoli, N. Tonelli, Roma, Carocci, 2023, che fornisce molti testi scritti da donne e molte informazioni sul loro stato in età medievale.

¹¹ M. G. Muzzarelli, *Sul lavoro delle donne nel Medioevo: letture recenti e meno recenti*, in *Il tarlo dello storico, Studi di allievi e amici per Gabriella Piccinni*, a cura di R. Mucciarelli e M. Pellegrini, Tomo I, Arcidosso, effigi, 2021, pp. 1051-1062 : 1053. Vedi anche A. Bellavitis, *Il lavoro delle donne nelle città dell'Europa moderna*, Roma, Viella, 2016; G. Piccinni, *Il lavoro delle donne. La donna nell'economia*, a cura di A. Groppi, Bari, Laterza, 1996; J. Kirshner, *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. Menzinger, Roma, Viella, 2017, pp. 195-228.

dovevano saper leggere, mentre non era necessario che sapessero scrivere. Le donne non solamente facevano le sarte o le ricamatrici o le cuoche ma lavoravano nell'edilizia come aiuto-muratori, gestivano i patrimoni dei monasteri ed erano anche impegnate personalmente nell'attività creditizia in cui facevano prestiti.

Da qui alla loro presenza nell'opera di Dante il passo è lungo, visto che vi troviamo solamente quelle di alta condizione, per quell'assunto spiegato da Cacciaguida:

ti son mostrate in queste rote,
nel monte e ne la valle dolorosa
pur l'anime che son di fama note,

che l'animo di quel ch'ode, non posa
né ferma fede per essempro ch'aia
la sua radice incognita e ascosa,

né per altro argomento che non paia.

Pd XVII 136-142.

Mi preme fare una precisazione, che riguarda la letteratura e il suo statuto. A parte i trattati, presenti fin dall'epoca medievale e che tanta importanza ebbero nell'età rinascimentale quando, sulla base della filosofia neoplatonica, si sentiva la necessità di modelli, il resto delle opere, dalla poesia alla prosa al teatro, erano basate – come lo sono oggi – sull'immaginazione, o meglio sulla *fictio* che, prendendo spunto dalla realtà, le rielaborava appunto sul piano dell'immaginazione. Per prendere a prestito le parole di Manzoni, erano un misto di storia e di invenzione con buona pace di coloro che le riferiscono giustamente e solo al romanzo storico. La letteratura è un mondo parallelo a quello reale.

Infatti se ci poniamo la domanda: cos'è la letteratura?, probabilmente ci rispondiamo che quello contenuto nelle opere letterarie è proprio un mondo parallelo a quello reale, un mondo che rappresenta una realtà passata o contemporanea, che permette di conoscere uomini, sentimenti, problemi, scelte, conflitti, le pieghe più nascoste dell'interiorità umana o la fantasia più sfrenata, di proiettarci nel futuro senza affaticarci fisicamente e senza subire contraccolpi materiali o psicologici. Rimaniamo cioè sul piano della 'finzione', termine che molti identificano con la *fiction* televisiva o cinematografica e che tanti credono di origine inglese mentre deriva dal latino *fictio*, che significa appunto 'finzione,

creazione, ipotesi'. La letteratura, come il cinema o la *fiction* televisiva, è la creazione ipotetica di situazioni o aspetti della vita che potrebbero esistere e dei quali vediamo il probabile svolgimento fino all'epilogo. Se consultiamo il vocabolario di latino, scopriamo un altro dato interessante. Il verbo *tingo* (dal quale proviene il sostantivo *fictio*) presenta come valore denotativo quello di *formare, plasmare, costruire*, anche in senso traslato. Possiamo allora affermare che la letteratura, essendo una *fictio* e svolgendo l'azione di *tingere*, non solo è mimesi della realtà ma assolve anche alla funzione di *formare* chi legge, *plasmandone* la mente e la sensibilità e concorrendo a *costruire* la sua personalità e il suo modo di pensare e di essere. Compito davvero fondamentale!

È ciò che dobbiamo avere sempre presente quando facciamo una riflessione sulle opere letterarie e sui personaggi che compaiono in esse. Fatti, personaggi, azioni prendono sì il via, lo spunto, dalla realtà e dalle esperienze di chi scrive, ma li trasportano su di un piano parallelo dove i dati reali e il loro essere storicamente documentabili perdono la loro consistenza per assumere una dimensione che appare reale, pur non essendola, e la trasfigurano, facendoli vivere di vita propria.

Raffaele Pinto¹² sostiene che la *Divina Commedia* è un romanzo, e credo che non abbia torto. La *Commedia* è la narrazione dell'età di Dante e come tale ha bisogno di personaggi che incarnino comportamenti, emozioni, ideali e li rendano credibili come *dramatis personae*, nelle quali i lettori o gli ascoltatori si possono identificare o che possono rifiutare. Nel canto IV del *Paradiso* Dante spiega la dislocazione delle anime dei beati e scrive:

Qui si mostraro, non perché sortita
sia questa spera lor, ma per far segno
de la celestial c'ha men salita.

Così parlar conviensi al vostro ingegno,
però che solo da sensato apprende
ciò che fa poscia d'intelletto degno.
Pd vv.37-42.

¹² R. Pinto, *Introduzione alla Commedia*, in Dante Alighieri, *Divina Commedia. Inferno*, a cura di R. Pinto, Firenze, Edimedia, 2021.

Il pubblico, e in particolare quello dell'età di Dante, ha bisogno di figure concrete e di una geografia altrettanto concreta per potersi immaginare l'aldilà; c'è bisogno di percepire l'esperienza attraverso i sensi, per passare poi all'astrazione e alla conoscenza.

1. La *Commedia* è un romanzo in cui il protagonista, il Dante pellegrino, incontra e si confronta con altri personaggi; tanti sono quelli che agiscono nel poema e molti sono donne. La maggior parte di esse sono donne reali, storicamente individuabili e la cui storia era conosciuta al tempo, perché erano personaggi pubblici come Piccarda Donati o Costanza d'Altavilla o Pia dei Tolomei.

Cosa fa Dante? Non racconta *sic et simpliciter* le loro vicende storiche, ma le drammatizza e alcune le fa parlare, altre no. Ma soprattutto le riempie di un significato universale, presentandole a tutto tondo come portatrici di una condizione terrena o spirituale. La grande novità della *Commedia* è proprio che le donne parlano, parla Francesca, parla Pia, parla Sapia, parla Beatrice, ciascuna portatrice di uno spaccato della realtà che non è solamente loro e non riguarda solamente la loro vita privata.

Si tratta di donne vere, la maggior parte delle quali ha subito violenza e non importa come e perché; quello che importa è che non si sono potute sottrarre alla violenza usata sul loro corpo o sulla loro psiche. Se Francesca descrive in modo realistico la sua vicenda, dilungandosi in particolari che rappresentano uno spaccato della sua vita, e non interessa se la sua vicenda si sia svolta come lei la racconta, a Pia bastano tre versi lapidari: «Siena mi fe', disfecemi Maremma: / salsi colui che 'nnaellata pria // dispondo m'avea con la sua gemma» (Pg. V 130-136). Eppure molte sono le informazioni che ne ricaviamo: che era nata a Siena dalla nobile famiglia dei Tolomei; che basta solo il nome per evocare la sua vicenda; che è morta in Maremma, dove si trovava in seguito agli accordi familiari tra la famiglia d'origine e Nello Pannocchieschi; e ne ricaviamo anche le pratiche e le fasi matrimoniali in uso all'epoca.¹³

¹³ «A quei tempi il matrimonio non consisteva in una singola celebrazione liturgica ma in un lungo, a volte lunghissimo, processo in più tappe (a molte delle quali la sposa nemmeno partecipava), che dall'iniziale "promessa", superato il rito dell'inanellamento celebrato in casa della nubenda, si concludeva con la *traductio*, cioè con il corteo che lungo le vie della città accompagnava la sposa alla casa del marito. Nel Medioevo il matrimonio era un contratto, nel quale gli aspetti patrimoniali, di prestigio e di convenienza prevaricavano quelli affettivi, un contratto discusso e stipulato da persone diverse dai contraenti e,

Se Francesca conclude con «Caina attende chi a vita ci spense» (*If* V 107), indicando la punizione eterna del marito che l'ha uccisa e vi riconosciamo l'*omen* della vendetta che era già stato della Didone virgiliana, Pia nel suo doloroso riserbo e quasi nella rassegnazione per la sua sorte si limita a dire «salsi colui», avvolgendosi nella reticenza e nel pudore e non nomina il nome del marito che l'ha uccisa né il trapasso violento e per di più in terra per così dire straniera. Le parole di Pia sono più sommesse ma anch'esse sono una denuncia chiara del fatto che le è stato negato il riconoscimento di essere una persona e la vita.

Perché ancora oggi ci commuoviamo e ci sentiamo partecipi davanti a Francesca? Solo perché è l'eroina che viene travolta dalla forza dell'amore e che sconta questa sua passione nell'Inferno proprio tra i lussuriosi che «la ragion sommettono al talento» (*If* V 39)? La sua vicenda parla alla nostra sensibilità di oggi e a una cronaca purtroppo quasi quotidiana. Francesca è l'incarnazione della donna che viene uccisa da chi ne rivendica la proprietà e il potere di disporre della sua vita. Se Gianciotto trapassa a fil di spada i due amanti, oggi nella maggior parte dei femminicidi vengono usati i coltelli, banali coltelli da cucina, di facile reperibilità per chi pensa ancora di avere diritto di vita e di morte su una donna, come fosse un oggetto. È chiaro, mi sembra, che Paolo non parli. Sta lì e piange. È Francesca che rivendica la sua vita ed è solo lei che può narrare punto per punto ciò che l'ha condotta alla morte. Oggi se le donne vittime di femminicidio potessero parlare, le immagino narrare le vicende amorose, e non per questo meno tormentate di quelle di Francesca, il cui esito è stato tragico per mano dell'uomo con il quale avevano avuto una relazione.

Ecco che si tocca con mano quanto afferma Calvino rispetto a un classico e anche se Francesca o Pia sono donne del tutto reali, concrete, la loro sorte serve ora da esempio emblematico di una certa condizione femminile.

La violenza che le ha colpite riassume quello che tante altre donne hanno subito non solamente al tempo, ma anche nei secoli seguenti fino al nostro oggi. Donne a cui è stata negata non solo la vita ma la possibilità di nutrire sentimenti al di fuori del loro ruolo e di

soprattutto, concordato dai parenti dei futuri sposi quando questi erano ancora in giovanissima età e indipendentemente dalla loro volontà. L'amore tra i coniugi poteva anche sbocciare, ma non era il fondamento del loro legame. [...] Era comprensibile, dunque, che la passione si accendesse per donne diverse dalla propria moglie, e che queste a loro volta fossero maritate era, per così dire, inevitabile». (M. Santagata, *Le donne di Dante*, Bologna, il Mulino, 2021, p. 41).

fare delle scelte personali anche in campo amoroso. Il condizionamento socio-culturale era tale che non avevano, come non hanno, via d'uscita.

Ghisolabella invece è una donna che tace. A parlare è il fratello Venedico Caccianemico che dice «la condussi a far la voglia del Marchese»¹⁴ (*If.* XVIII 56) per i suoi interessi. Il fratello la prostituisce, usandola biecamente come merce di scambio e non rispettandola come persona, pur di ottenere i suoi scopi. Di nuovo un altro modo di violenza perpetrata sulle donne e sul loro corpo.

A guardar bene quasi tutte le donne che si incontrano nei testi danteschi vivono di luce riflessa degli uomini. Di questi subiscono le voglie, il sopruso, la morte, e si fanno protagoniste solo da trapassate, quando narrano le vicende della loro vita terrena in modo più o meno dettagliato. Bisogna arrivare a Boccaccio perché le donne comincino a essere davvero protagoniste della loro esistenza, almeno 'quella di carta', e reagiscano con la loro volontà e le loro scelte a ciò che gli uomini, padri, mariti o signori che siano, impongono o vorrebbero imporre loro. Emblematica tra tutte mi sembra Madonna Filippa che nella VI giornata (novella 7) del *Decameron* rivendica il suo diritto ad amare chi vuole e diventa una donna pubblica nel senso che esplicita la sua volontà pubblicamente in tribunale. Ma da Dante a Boccaccio molte cose sono cambiate sia nel senso comune e nel modo di intendere la realtà, sia sul piano culturale, letterario e sociale.

2. Pensiamo ora a Dante come uomo, un uomo privato della sua città e di quanto ha in Firenze quando è ancora giovane, visto che il bando dell'esilio viene emanato quando ha circa 35 anni e quando, dopo il tentativo della Lastra (1304), cadono tutte le sue speranze di rientrare in città. È costretto a vagare da una corte all'altra in cerca di protezione e di aiuto materiale e verso il 1307 si trova in Appennino, presso i conti Guidi di Dovadola,¹⁵ e lì, se si vuole dare credito alle sue parole e a quanto scrive nella *Montanina*, si innamora o

¹⁴ I commentatori di fine XIII secolo narrano che Venedico Caccianemico era favorevole alle mire espansionistiche degli Estensi su Bologna, motivo per il quale fu esiliato ben due volte dalla sua città. La sorella Ghisolabella aveva sposato il ferrarese Niccolò Fontana ma fu spinta da Venedico ad avere rapporti con il signore d'Este, anche se non è chiaro se con Obizzo II, uomo molto corrotto, o con Azzo VIII, per i suoi interessi politici personali.

¹⁵ Cfr. U. Carpi, *La nobiltà di Dante*, Firenze, Polistampa, 2004.

per lo meno è attratto fisicamente da quella alpigiana gozzuta come la definisce Boccaccio.¹⁶ Che questa donna avesse il gozzo o che non l'avesse, certo l'attrazione di Dante per lei è forte. L'uomo sente fremere la carne a causa di «quel trono che mi giunse addosso» (v. 57) e prosegue «Così m'ha' concio, Amore, in mezzo l'alpi» (v. 61), ma non dice niente di concreto di questa donna tanto che noi la possiamo ipotizzare come vogliamo. Di lei Dante scrive nella canzone:

s'a costei non ne cale,
non spero mai d'altrui aver soccorso.
E questa sbandeggiata di tua corte,
signor, non cura colpo di tuo strale:
fatt'ha d'orgoglio al petto schermo tale,
ch'ogni saetta li spunta suo corso;
per che l'armato cor da nulla è morso.
Amor, da che convien, vv. 69-75.

La donna non corrisponde al sentimento del poeta e resta inaccessibile alla sua passione, secondo il cliché per il quale le donne della poesia del tempo rimanevano insensibili alle appassionante dichiarazioni dei loro innamorati. Ma ciò che interessa è l'effetto straordinario che produce sul poeta, il quale in questo caso mette in discussione le sue scelte, soprattutto quelle poetiche, e sembra decidersi a intraprendere «la guerra / sì del cammino e sì della pietate» (*If* II 4-5) e a mettere o rimettere mano a quei cartoni, che costituiscono l'inizio della *Commedia*.

Questa donna non è identificabile, e in poesia è una donna ipotetica, una donna presunta, che però fa gioco nella costruzione biografica e poetica di Dante e incarna una forte passione che lo scuote in un periodo difficile, un periodo di ricerca di una nuova strada da intraprendere con lo slancio necessario e una determinazione altrettanto necessaria. Del

¹⁶ «Né fu solo da questo amor passionato [per Beatrice] il nostro poeta, anzi, inchinevole molto a questo accidente, per altri obietti in più matura età troviam lui sovente aver sospirato; e massimamente dopo il suo esilio, dimorando in Lucca, per una giovine, la quale egli nomina Pargoletta. E oltre a ciò, vicino allo stremo della sua vita, nell'alpi del Casentino per una alpigina, la quale, se mentito non m'è, quantunque bel viso avesse, era gozzuta» (G. Boccaccio, *Trattatello in laude di Dante*, a cura di P. G. Ricci, in Id., *Tutte le opere*, a cura di V. Branca, Milano, Mondadori, III, 1974, p. 503.

resto anche altre donne, come la donna gentile o la pargoletta o la donna pietra¹⁷ non sono altro che donne presunte – anche se scaturiscono da un’esperienza reale –, che assolvono a una funzione poetica e teorica, quella che rappresenta una fase di progressivo traviamiento e di riflessione filosofica, che costituisce la base delle nuove scelte dantesche.

La pargoletta, citata da Boccaccio, e nella canzone *Io son venuto al punto della rota*, nella ballata *I’ mio son pargoletta bella e nova* e nel sonetto *Chi guarderà giammai senza paura*, serve anch’essa per rappresentare un momento di turbamento e di traviamiento e di nuovo non ha connotati reali, a parte il fatto che è giovane e attraente e per la sua giovinezza è inesperta e immatura all’amore.

Se l’incipit della ballata recita «I’ mi son pargoletta bella e nova, / e son venuta per mostrare altrui / de le bellezze del loco ond’io fui» (vv. 1-3) nel finale si legge

Queste parole si leggon nel viso
d’un’angioletta che ci è apparita;
e io che per veder lei mirai fiso
ne son a rischio di perder la vita,
però ch’io ricevetti tal ferita
da un ch’io vidi dentro agli occhi suoi,
ch’io vo piangendo e non m’acchetar poi.
I’ mi son pargoletta, vv. 18-24.

De Robertis commenta che essa «rappresenta una nuova attrattiva d’amore»¹⁸ che, come si legge nella chiusa della canzone *Io son venuto* «Saranno quello ch’ è d’un uom di marmo / se ‘n pargoletta fia per cuor di marmo» (vv. 71-72), è seducente ma al contempo ha un «cuor di marmo». De Robertis ricorda che nella critica dantesca è prevalsa l’opinione che si tratti di una donna «in carne ed ossa», per quanto poi il poeta l’ha allegorizzata e

¹⁷ La donna Pietra è stata identificata in una donna reale, Pietra degli Scrovegni, di cui Dante si sarebbe innamorato a Padova, o in Pietra di Donato di Brunaccio, moglie di Francesco, fratello consanguineo di Dante. Allegoricamente viene identificata con la Filosofia. Fenzi e Chiavacci Leonardi ritengono che l’esperienza delle petrose sarebbe da collegare con l’averroismo di Dante, seguace di Cavalcanti, ma per questa via non sarebbe stato possibile arrivare a Beatrice e ai valori che rappresenta. Pertanto era necessaria una cesura netta con questo tipo di pensiero e di poesia per accedere al perdono e al Paradiso.

¹⁸ Dante Alighieri, *Rime*, edizione commentata a cura di D. De Robertis, Firenze, Edizioni del Galluzzo, Fondazione Ezio Franceschini, 2005, p. 238.

idealizzata; ma ciò che importa non è la sua dimensione reale bensì il ruolo che svolge nel susseguirsi della produzione dantesca.

Al contrario dell'ineffabile Beatrice sia della *Vita nuova* sia della *Commedia*, la 'pargoletta' con la sua giovane età e la sua bellezza adolescenziale, che si unisce al disdegno del suo comportamento, riapre la porta a un'attrazione tutta sessuale e al contempo alla frustrazione di un desiderio inappagabile e inappagato. Scrive Pinto «La clamorosa novità della *pargoletta* sta proprio nella sua gioventù, che nega uno degli assiomi della *fin'amor*», che voleva che la donna a cui si rivolge il poeta sia una donna sposata e per questo irraggiungibile; e prosegue «Dante libera la donna ed il suo fantasma dai vincoli sociali che la rendevano irraggiungibile dall'amante (come la stessa Beatrice), ma riscrive la sua irraggiungibilità nei termini di una immaturità psicologica che la rende necessariamente inconsapevole del suo potere di seduzione e di morte».¹⁹

Non bisogna mai dimenticare quanto Dante scrive nel *Convivio*²⁰ a proposito dell'interpretazione dei testi e dei quattro sensi delle scritture, il primo dei quali è quello letterale, il livello di più immediata comprensione anche da parte di un pubblico non colto e che si ferma a quanto dice la lettera. Ma il terzo livello è quello allegorico, capibile e usufruibile da chi ha dimestichezza con i testi letterari e la cultura a più ampio raggio e profondità. In questo caso la pargoletta è passibile di una pluralità di significati e di messaggi.

La pargoletta torna nel Paradiso terrestre quando al suo apparire Beatrice redarguisce l'uomo che l'aveva tanto amata e cantata quando era in vita, ma che, una volta morta, si era rivolto ad altre donne, e cita proprio la pargoletta: «Non ti dovea gravar le penne in giuso, / ad aspettar più colpo, o pargoletta / o altra novità con sì breve uso» (*Pg XXXI 58-60*); non lo fa perché, retrospettivamente gelosa e indignata, il suo amante si era invaghito di un'altra donna, di una pargoletta, un'adolescente davvero insignificante a paragone con lei. Beatrice non è così 'meschina' e 'vendicativa', ma rivolge a Dante un rimprovero per così dire costruttivo, perché allegoricamente la pargoletta rappresenta una deviazione dalla retta via e l'espressione di un 'piacere' del tutto terreno e materiale, che non consente l'elevazione spirituale. Nel canto XVI del *Purgatorio*, nel delineare la teoria dell'Amore, Dante scrive:

¹⁹ R. Pinto, *Per la storia della poesia di Dante*, in «Tenzione» 13, 2012, pp. 11-54 : 34.

²⁰ Dante Alighieri, *Convivio*, in Dante, *Opere*, Milano, Mondadori, I Meridiani, a cura di C. Giunta, G. Gorni, M. Tavoni, vol. II, 2011, II 1.

Esce di mano a lui che la vagheggia
prima che sia, a guisa di fanciulla
che piangendo e ridendo pargoleggia,

l'anima semplicetta che sa nulla,
salvo che, mossa da lieto fattore,
volentieri torna a ciò che la trastulla.

Di picciol bene in pria sente sapore;
quivi s'inganna, e dietro ad esso corre,
se guida o fren non torce suo amore.
Pg. XVI 85-93.

L'uomo si lascia attrarre da ciò che sembra dargli un piacere immediato, senza pensare che il vero piacere risiede in ben altro. Da notare quel «ridendo pargoleggia», che mi sembra rimandare proprio alla pargoletta, priva di esperienza e reale capacità d'amare, a causa della sua giovane età. Dante, una volta che Beatrice è morta, si è lasciato attrarre da altre donne, perché è andato istintivamente verso una fonte di piacere.

Non va poi dimenticato che il secondo rimprovero di Beatrice riguarda «quella scuola / c'hai seguitata» (Pg XXXIII 85-86), il che ci porta immediatamente agli insegnamenti di Cavalcanti e al 'presunto' averroismo di Dante, che non avrebbe mai portato Dante a Beatrice e alla trascendenza, ma lo avrebbe sempre tenuto legato a terra, come lo tengono legato le donne che non sono Beatrice. Diventa inevitabile l'abbandono di quanto di terreno c'è nella sua vita, compreso l'amore che ha cantato per le varie donne, e proprio una donna, Matelda, lo immerge nel Lete, facendogli dimenticare l'immanenza terrena e aprendolo alla vera spiritualità e al vero amore, che è quello sublimato per Beatrice.

Non entro nel merito del dibattito se le 15 canzoni distese di Dante ordinate da De Robertis²¹ costituiscano un libro organizzato dal poeta stesso. Fatto sta che in queste canzoni è presente la pargoletta, come è presente la Donna Gentile, che incontriamo anche nella *Vita nuova* come Donna Pietosa, e un'altra donna, anch'essa presunta, che è la Donna-pietra, una dura e insensibile interlocutrice di Dante. E c'è anche la 'montanina',

²¹ Dante Alighieri, *Rime*, edizione commentata a cura di D. de Robertis, cit.

quindi quattro donne presunte, ma pur sempre donne, nel modo in cui vengono rappresentate nella loro dimensione letteraria, ma che giocano una funzione fondamentale nella costruzione del personaggio maschile, narratore intradiegetico, che, smarrito nella selva oscura della passione e senza il faro rappresentato da Beatrice, prima nella *Vita nuova* e poi nella *Commedia*, sta cercando faticosamente, con ostacoli da superare, con delusioni e disillusioni, la via della salvezza. Il contingente, che mi sembra racchiuso nella poesia realizzata dopo la morte di Beatrice, è fuorviante e l'unico modo per salvarsi e recuperare la salute è il faticoso e doloroso viaggio nell'oltremondo, fino ad arrivare a Beatrice, la donna ideale e idealizzata, che è l'unica che lo può aiutare perché, priva ormai della dimensione umana del corpo, si è fatta non solo spirito ma spirito guida di un uomo che avrebbe potuto perdersi.

A questo riguardo ricordo che secondo Varela-Portas il mito della «donna gentile-pargoletta-pietra, come opposto al mito di Beatrice, è il mezzo letterario con il quale Dante esprime e indaga il desiderio della conoscenza e la sua difficoltà per portare per se stesso l'essere umano alla felicità».²² Inoltre a sostegno della teoria che tutte queste donne sono presunte, Claudia Di Fonzo²³ è convinta che la Donna pietosa è la filosofia e anch'essa è una donna, molto bella, che va a consolare Dante della morte annunciata di Beatrice.

Nella *Vita nuova* dunque, dopo la morte di Beatrice e il profondo turbamento di Dante, il poeta trova un po' di sollievo nella Donna Pietosa, dalla quale viene attratto e per la quale prova una 'passione', che ha i connotati di un desiderio e di una tentazione malvagi e vani, del tutto estranei al sentimento che l'aveva legato a Beatrice.

Nelle canzoni distese *Io son venuto*, *Al poco giorno*, *Amor, tu vedi ben* e *Così nel mio parlar* Dante parla della passione non corrisposta per un'altra donna che non è Beatrice, una donna fredda e crudele, ostile e che non corrisponde al poeta, che viene chiamata la Donna pietra. Se per Beatrice era stata la poetica della lode a prendere il posto della passione d'amore e a sublimare il desiderio, ora questo desiderio, questo appetito sessuale, viene esasperato, tanto che Dante scrive:

²² J. Varela-Portas, *La "crisi di filosofismo puro" e le canzoni degli anni 1295-1300*, in «Quaderni di Gargnano», n. 5, 2022, pp. 131- 141 : 139.

²³ C. Di Fonzo, *La parola ornata e la donna gentile. Il matrimonio tra retorica ed etica in Dante*, in «Laboratoire italien» [en ligne], 11, 2011, <http://journals.openedition.org/596>, e <http://doi.org/10.4001/laboratoireitalie.596>.

S'io avesse le belle trecce prese
che son fatte per me scudiscio e ferza,
pigliandole anzi terza
con esse passerei vespero e squille;
e non sarei pietoso né cortese,
anzi farei com'orso quando scherza.
Così nel mio parlar, vv. 66-71

da cui si ricava, a mio parere, la passione carnale, addirittura violenta, che nutre per questa donna insensibile e che gli si sottrae. Ipotizza infatti di prenderla per le trecce, che sono diventate lo strumento di tortura della sua passione, e dichiara che non userebbe nei suoi confronti né la pietà né la cortesia ma si comporterebbe «com'orso quando scherza», cioè con una forza a stento trattenuta, con un comportamento per così dire bestiale, e quindi totalmente estraneo alla ragione. Secondo quanto scrive Gabriella Piccinni,²⁴ quando un uomo voleva ridurre in suo potere una donna dal punto di vista fisico e stuprarla, la prima cosa che faceva era afferrarla per i capelli – le trecce a cui allude Dante? –, in modo da farle abbassare la testa, farle perdere così l'equilibrio e la capacità di orientamento, nonché non farla riuscire a difendersi e a opporre resistenza. Il comportarsi come un orso, anche se scherza, vuol forse dire che nella realtà i rifiuti di questa donna hanno portato Dante all'exasperazione del desiderio frustrato, tanto che vede possibile un'azione violenta? Se però ci trasferiamo sul piano allegorico e della poetica, la Donna pietra è il limite massimo a cui arriva la lirica d'amore seguita fin qui, per cui è necessario un radicale cambiamento. Anche in questo caso bisogna ragionare su due livelli: da una parte probabilmente c'è un'esperienza biografica, non corrisposta forse sul piano sessuale, come ipotizza Santagata,²⁵ dall'altra siamo in presenza dello slittamento dal piano terreno e letterale a quello allegorico, per cui questa donna, in omaggio alle forme poetiche a lui contemporanee, rappresenta un ostacolo e appunto il limite estremo, oltre il quale non può andare la lirica d'amore tradizionale e quella che Dante ha elaborato e sviluppato fino a questo punto.

²⁴ *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di A. Esposito, F. Franceschi, G. Piccinni, Bologna, il Mulino, 2018.

²⁵ M. Santagata, *Le donne di Dante*, cit., p. 118.

Probabilmente anche le rime petrose nascono da un'esperienza vissuta, ma ciò che mi sembra importante è che rovesciano completamente l'impostazione delle poesie stilnovistiche, e in particolare di quelle della lode, tanto che, se Beatrice era fonte di dolcezza e di speranza, la Donna Pietra è ostile e crudele.²⁶

Contemporaneamente alla stesura delle canzoni distese nei primi anni del Trecento, Dante scrive il *Convivio* dove ritroviamo la Donna gentile, che non è altro che la Donna pietosa che nella *Vita nuova* aveva cercato di consolare il poeta per la morte di Beatrice; ora dopo più di dieci anni nel trattato assume una fisionomia differente e incarna allegoricamente, come sostiene Di Fonzo,²⁷ la Filosofia nell'orizzonte filosofico che ha quest'opera incompiuta. Scrive ancora Santagata:

nel successivo commento allegorico a *Voi che 'ntendendo* [...] svela che quella Donna Pietosa non era una donna reale, ma era niente meno che la “nobilissima e bellissima Filosofia”, “figlia di Dio”, e perciò l'amore per lei, da intendere come amore per la scienza, essendo costei di rango troppo superiore, non poteva che prevalere su quello per la donna che era stata “lo primo diletto” della sua anima» (*Le donne di Dante*, p. 125).

Diventa così la Donna Gentile. A differenza dell'amore provato per Beatrice, quello per la Donna pietosa è però un amore del tutto estraneo alla Ragione, anzi è contro Ragione, è un amore che lo ha affascinato dal punto di vista materiale.

Ora però Il pubblico è cambiato, è diventato o sta diventando più consapevole e per questo può capire meglio il significato allegorico insito nella scrittura dantesca.

3. E poi c'è Beatrice. Difficile collocarla: è reale? Sembra che davvero sia esistita una Beatrice o Bice Portinari che aveva attratto Dante, e alcuni studiosi ne hanno ricostruito la biografia.²⁸ È presunta? Sono ipotesi quelle che si fanno su di lei, basandosi soprattutto sulle parole di Dante. È ideale? A questa domanda non si può che rispondere affermativamente, perché Beatrice incarna idealmente tutte le idee e le aspirazioni dantesche verso l'apice della bellezza, della rettitudine morale, della spiritualità,

²⁶ Ivi, p. 120.

²⁷ C. Di Fonzo, *La parola ornata e la donna gentile. Il matrimonio tra retorica ed etica in Dante*, cit..

²⁸ Cfr. in particolare G. Indizio, *Problemi di biografia dantesca*, cit., e almeno M. Santagata, *Le donne di Dante*, cit..

dell'aspirazione all'assoluto. Quindi anche Beatrice svolge quella funzione di stimolo e di attrazione del desiderio, come le donne della poesia trobadorica, un desiderio che spinge l'innamorato alla ricerca di sé stesso, della sua elevazione in tutti i campi, facendogli intravedere la conquista dell'oggetto desiderato, che però è una conquista sempre procrastinata in quanto ci sono sempre nuove prove da superare e aspetti da migliorare del proprio essere. In effetti cos'è un ideale? È la sublimazione di un desiderio, di un percorso che non ha fine, è platonicamente l'IDEA di un mondo sublunare, per inseguire e ottenere la quale l'uomo non fa altro che agire, eliminare le scorie, nel caso dantesco le scorie del peccato, per attingere all'assoluto. Tuttavia quando Dante pellegrino arriva vicino all'oggetto del suo desiderio, la forza dell'emozione e dell'esperienza mistica è tale che, per dirla con Leopardi «il naufragar [gli] è dolce in questo mare» e la ragione non può sostenerlo in questa esperienza. Il cammino nell'aldilà sarà ripercorso tramite la scrittura poetica, anch'esso un esercizio, altrettanto faticoso e pericoloso, di perfezionamento. Un percorso interno all'uomo per il quale la donna è un faro lontano che lo guida, ma tutto sommato un faro inattingibile completamente.

Cosa rappresenta Beatrice nella prima fase della poesia dantesca, quella della *Vita nuova*? Sembra che sia l'incarnazione dell'immagine mentale, come afferma Pinto,²⁹ della donna che elimina la realtà oggettiva e si sostituisce ad essa nella finzione poetica. Quindi Beatrice, fin da subito, perde la sua consistenza reale, nonostante che sia stata ricostruita, come detto, la biografia di una Bice Portinari, per essere idealizzata. È dunque l'espressione massima della donna ideale, che “sublima l'eros” fino al grado massimo quando, con la morte, si stacca da qualsiasi aggancio reale e si spiritualizza. Questa è la grande innovazione dantesca, che pure era partita dalle forme della *fin' amor* e dell'amore stilnovistico. Infatti la morte della donna, che diventerà un topos poetico, permette di renderla attiva nell'animo del poeta e nella sua poesia e costui non correrà mai il rischio di veder frustrato il suo desiderio, la sua passione d'amore, e di vedere fallire la sua aspirazione alla conquista di questa donna.

Secondo quanto scrive Santagata in *Le donne di Dante* :

il potere di Beatrice [...] è doppiamente eversivo: abbatte il pilastro ideologico che amore e nobiltà d'animo siano inseparabili, al punto che l'uno non può esistere senza l'altra, e azzerà il

²⁹ R. Pinto, *Per la storia della poesia di Dante*, cit.

fondamentale assunto secondo il quale i lirici d'amore possono rivolgersi solo a un pubblico selezionato di "intendenti", un pubblico di animi gentili (per cultura e per disposizione) che finisce per coincidere con i poeti stessi del gruppo. (p. 92).

Da ciò si deduce che la figura di Beatrice, come del resto le altre donne citate da Dante, affonda sì le radici nella contingenza del reale, ma non è una donna reale, come lo potevano essere Pia o Piccarda; diventa infatti un *senhal*, come molti ce ne erano stati nella poesia precedente e contemporanea a Dante, ma si distingue nettamente da questi. Ribadisco che è un *senhal* di una nuova poetica e dell'indicazione di un nuovo pubblico che da *Donne ch'avete* della *Vita nuova* arriva al pubblico, chiamiamolo indifferenziato, della *Commedia*, dove ciascuno in relazione alle sue conoscenze e capacità può attingere a uno dei livelli interpretativi del poema, ricavandone un insegnamento e un viatico per procedere nella propria vita e per riflettere su essa.

Esiste poi nella *Commedia* un'altra donna, molto enigmatica: Matelda (Pg XXVIII-XXXIII). Si tratta di una figura complessa e ben difficile da 'catalogare', perché si potrebbe trattare, come molti studiosi hanno sostenuto, di una donna reale, cioè Matilde di Canossa, di una donna presunta, che riassume in sé alcune delle donne dantesche, dalla Donna Pietosa della *Vita nuova* alla Donna Gentile alla stessa pargoletta, in quanto rappresenta il limite estremo al quale queste donne sono arrivate o potrebbero arrivare per poi essere del tutto superate e dimenticate nelle acque del Lete; ma anche di una donna ideale, in quanto rappresenta la serenità edenica nell'unione di vita attiva e vita contemplativa nonché il ponte per accedere al Paradiso terrestre e poi al vero Paradiso. Gli studiosi hanno versato i proverbiali fiumi d'inchiostro per dimostrare la realtà e la veridicità storica di Matelda, a partire dalla sua identificazione con Matilde di Canossa, nonostante la distanza politica di costei dal pensiero di Dante. Al suo tempo era infatti una paladina della Chiesa e delle sue prerogative anche politiche in antitesi con l'Impero durante la lotta per le investiture. Probabilmente è anch'essa un simbolo, come altri ce ne sono nel poema, il simbolo della perfezione umana, della serenità e dell'equilibrio interiore, che traspare nel suo comportamento ieratico, che rende ragione alla sua posizione intermedia tra la Terra, o meglio il Paradiso terrestre, e il vero Paradiso; è l'intermediaria verso Beatrice e la

spiritualità paradisiaca.³⁰ Non è forse preferibile non voler trovare a tutti i costi un'identificazione reale con una donna storica e lasciare che soprattutto Matelda come altre donne dantesche assolvano alla loro funzione poetica e ammalinino il lettore, anche quello di oggi, come hanno ammalato Dante?

In particolare nel caso di Matelda l'indagine va affrontata da una parte sul piano della veridicità storica e dall'altra su quello dell'allegoria, sebbene sia inevitabile la relazione tra i due piani. Matelda dunque è stata accostata dai commentatori alla contessa Matilde di Canossa (1036-1115),³¹ una delle due donne che tra l'altro al tempo arbitravano la giustizia, funzione importantissima soprattutto quando il contenzioso riguardava i territori contesi tra la Chiesa e l'Impero nella lotta per le investiture. Claudia Villa³² da parte sua ritiene che

³⁰ Se per Claudia Villa, quando in *Pg* XXXIII 127 Beatrice si rivolge a Matelda, invitandola a portare Dante e Stazio sulle rive del Lete e dice «come tu se' usa», significa che la contessa era abituata a dirimere le controversie in terra e in Purgatorio è preposta alla purificazione definitiva delle anime, cioè al loro perdono, A. Casadei (*Matelda, personaggio narrativo*, in «Cahiers d'études italiennes». *Personaggi femminili e categoria di genere nella Commedia dantesca*, 33. 2021, pp. 1-10) si schiera dalla parte diametralmente opposta, sostenendo tra l'altro che per Dante sarebbe sconveniente nella struttura della *Commedia* porre nel passaggio al Paradiso terrestre quella Matilde di Canossa, che aveva sostenuto Gregorio VII, proprio nel momento in cui Dante sperava nella discesa in Italia di Arrigo VII e nella *restauratio* dell'impero. Dunque Matelda, che lui considera una «entità soprannaturale», è collocata sì nel ruolo di mediatrice (*Pg* XXXIII 118-135) ma senza nessun rapporto con la contingenza storica, bensì solamente rispetto alla condizione edenica della situazione. E anche Fenzi (*Per Matelda? Un suggerimento*, in «Con angelica voce...». *Studi in onore di Rosario Scrimieri Martín*, a cura di C. Coriasso Martín-Posadillo e J. Varela-Portas de Orduña, Milano, Ledizioni, 2023, pp. 161-190) fatica a riconoscere Matelda in Matilde di Canossa. Da parte sua Rosario Scrimieri (*Matelda, figura della poesia di Dante*, in «Nuova Tenzione», n. 24, 2024) cita *Convivio* II i 15, dove si legge che Dante userebbe nei canti del Paradiso terrestre un «luogo e tempo» convenienti all'uso dell'allegoria dei poeti. Quindi Matelda sarebbe un'invenzione creata dall'immaginazione visionaria di Dante, custode del giardino e guida delle anime verso il Paradiso celeste.

³¹ Matilde di Canossa è una di quegli esempi di donna nobile, discendente da parte di madre, Beatrice di Lotaringia, da una nobilissima famiglia imparentata anche con gli imperatori, che ricevette non solamente un'educazione culturale ad ampio raggio ma anche di tipo giuridico. Da parte di padre, la sua casata era potentissima e aveva legami familiari anche con i papi e in particolare con Alessandro II; e i canossiani erano i giudici dai quali dipendeva il *Papatum Ducatus*.

³² C. Villa, *Matelda/Matilde: in favore della gran contessa (purg. XXVIII)*, in Ead. *La protervia di Beatrice*, Firenze, SISMEL, 2009.

nell'inverno del 1077, quando ci fu l'incontro tra il papa Gregorio VII e l'imperatore Enrico IV a Canossa, Matilde era lì nel suo castello proprio per arbitrare il contenzioso sui possedimenti dell'imperatore nell'Italia centrale. Ma dobbiamo ricordare che nel 1076 Enrico IV era stato scomunicato, il che produceva il pericolo che i suoi sudditi si rifiutassero di obbedirgli; perciò con mossa abile aveva anticipato l'incontro con il papa che stava andando ad Augusta per nominare un nuovo re di Germania e si era presentato supplice davanti al castello di Canossa. L'inverno del 1077 fu uno dei più rigidi del tempo, eppure Enrico compì, secondo i canoni del tempo, tutti gli atti penitenziali di un pubblico peccatore che chiede il perdono: chi aveva compiuto peccati o ribellioni di portata pubblica doveva infatti fare una penitenza pubblica. Nonostante questo apparato formale che lo indicherebbe come il perdente nei confronti del pontefice, è invece il papa ad essere in un *cul de sac*, come scrive Glauco Cantarella,³³ e non poté fare altro che indirizzare una lettera ai principi tedeschi nella quale sottolineava da una parte l'umiliazione subita dall'imperatore e dall'altra la sua magnanimità con la concessione del perdono, dovuta anche alle insistenti sollecitazioni dei presenti. Matilde svolge di sicuro una funzione di mediazione in questo incontro, pur se va tenuto conto che si era dichiarata vassalla dell'impero (Enrico era suo cugino), nonostante sostenesse la posizione della Chiesa. Per concludere. Che la montanina sia l'alpigiana, come scrive Boccaccio,³⁴ oppure una nobildonna del luogo, come alcuni vogliono individuare,³⁵ non incide nell'opera e nel pensiero dantesco, mentre riguarda la ricostruzione biografica del poeta e la sistemazione di nomi nelle caselle di essa. Il fatto è che la donna terrena è fatta assurgere a simbolo di un momento particolare nelle scelte di Dante. Viene trasformata, se si vuole, in un'allegoria, tanto cara alla mentalità medievale, l'allegoria del cambiamento, come lo sono la Donna

³³ G. M. Cantarella, *Il sole e la luna: la rivoluzione di Gregorio VII papa, 1073-1085*, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 171. Al contrario H. Fuhrmann ritiene che il vero vincitore fu il papa: cfr. H. Fuhrmann, 'Das wahre Kaiser ist der Papst'. *Von der irdischen Gewalt im Mittelalter*, in Id., *Das antike Rom in Europa*, Regensburg, 1985, pp. 69-80 [in trad. italiana: "Il vero imperatore è il papa": il potere temporale nel medioevo, in «Buletino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 92, 1985-86, pp. 367-379.

³⁴ G. Boccaccio, *Trattatello in laude di Dante*, a cura di P.G. Ricci, in G. B., *Tutte le opere*, a cura di V. Branca, Vol. III, Milano, Mondadori, 1974. Cfr. anche N. Tonelli, *La canzone montanina di Dante Alighieri (Rime, 15): nodi problematici di un commento*, in «Per leggere», n. 19, 2010, pp. 7-36.

³⁵ Per alcuni la montanina è Gentucca degli Antelminelli, lucchese. Cfr. Grupo Tenzzone, *Amor, da che convien pur ch'io mi doglia*, ed. E. Pasquini, in «La Biblioteca di Tenzzone», Madrid, 2009.

Pietosa della *Vita nuova*, la Donna Gentile del *Convivio*, la pargoletta e la Donna pietra delle canzoni. Che Matelda sia o meno da identificare con Matilde di Canossa, la grancontessa, non interessa più di tanto nell'economia dell'ascesa spirituale della *Commedia*.

Tutte arrivano ed entrano nella poesia dantesca nel momento in cui c'è la scelta di un cambiamento di poetica, e Dante le trasporta nelle forme e nei canoni della poesia del tempo, facendole diventare le protagoniste 'di carta' di un percorso intellettuale e ideologico, pur sempre con i crismi della poesia d'amore, dell'amore hereos, che lo travolge con la passione e di volta in volta sposta il suo pensiero, fornendo un nuovo significato alla sua poesia. Anche Beatrice, nonostante che fin dalla *Vita nuova* sia indicata come la «donna della salute» ha un percorso analogo. O meglio. Scomparsa dalla poesia di Dante dopo la *Vita nuova* per più di dieci anni, a causa dei ripensamenti danteschi sulla poesia e gli insegnamenti di Cavalcanti, riappare dopo il 1307, cioè dopo la *Montanina* e, chissà, la relazione di Dante con questa nuova donna, perché è in quel momento che avviene lo stacco (distacco) definitivo dalla poesia che l'ha preceduto e nella quale si è cimentato a partire dalla giovinezza, per approdare a una concezione poetica nuova che sta alla base della *Commedia*.

È così che Beatrice non è solamente una donna reale, non è una donna presunta, non è un'allegoria come le altre, ma diventa la donna ideale, o meglio la figura cristologica ideale, che è necessaria per la via della salvezza.

I connotati fisici di Beatrice, se mai vi erano stati, si perdono, si annullano nella funzione salvifica, che parte pur sempre dal sentimento d'amore, che ora assume tutti i connotati di un amore spirituale, l'unico che ha valore perché è l'unico che porta alla salvezza.

Sono le donne che guidano Dante nel suo cammino verso l'assoluto, a iniziare da Lucia; sono le donne che costellano molti degli incontri di Dante nell'oltremondo, ogni volta che si parla di relazioni amorose o erotiche, in omaggio alla poesia occitanica, siciliana, stilnovistica. E ogni volta Dante sembra chiudere un capitolo del suo percorso poetico, per aprirne uno nuovo che si libera della materialità per approdare a una dimensione tutta spirituale.

Anche Beatrice è inattingibile nella sua essenza profonda, come inattingibili erano le *dominae* occitaniche, ma la sua inattingibilità è connaturata al suo essere una donna ideale, o meglio l'ideale a cui tendere per trovare la via della salvezza, dopo essersi liberato dai

legami con il mondo terreno, fatto di materialità, di interessi terreni di politica, di odi di parte e contrapposizioni, delle sue scorie, per salire a uno stadio dove è la spiritualità che conta, è l'immaterialità che sfuma nel misticismo alla fine del Paradiso, dove l'unico tramite per Cristo e per Dio è un'altra donna, l'unica che può svolgere questo ruolo. È Maria, anch'essa una donna che forse era stata reale ma che ha abbandonato i suoi connotati terreni per diventare 'idealmente' il ponte che unisce l'uomo a Dio, il contingente con l'eterno.

Bibliografia

- A. Bellavitis, *Il lavoro delle donne nelle città dell'Europa moderna*, Roma, Viella, 2016.
- G. Boccaccio, *Decameron*, a cura di M. Veglia, Milano, BUR, 2020.
- G. Boccaccio, *Trattatello in laude di Dante*, a cura di P.G. Ricci, in G. B., *Tutte le opere*, a cura di V. Branca, Vol. III, Milano, Mondadori, 1974.
- I. Calvino, *Perché leggere i classici*, Milano, Oscar Mondadori, 1991.
- G.M. Cantarella, *Il sole e la luna: la rivoluzione di Gregorio VII papa, 1073-1085*, Roma-Bari, Laterza, 2005.
- S. Carapezza, *Sorelle minori. Figure femminili nella Commedia*, Bologna, Patron, 2024.
- U. Carpi, *La nobiltà di Dante*, Firenze, Polistampa, 2004.
- A. Casadei, *Matelda, personaggio narrativo*, in «Cahiers d'études italiennes». *Personaggi femminili e categoria di genere nella Commedia dantesca*, 33. 2021, pp. 1-10.
- J.M. Coetze, *What is a classic? A lecture*, in ID., *Stranger Shores*, London, Penguin, 2002, pp. 1-19.
- Dante Alighieri, *Convivio*, in Dante, *Opere*, Milano, Mondadori, I Meridiani, a cura di C. Giunta, G. Gorni, M. Tavoni, vol. II, 2011, II 1.
- Dante Alighieri, *Opere*, Milano, Mondadori, I Meridiani, a cura di C. Giunta, G. Gorni, M. Tavoni, vol. II, 2011.
- Dante Alighieri, *Rime*, edizione commentata a cura di D. de Robertis, Firenze, Edizioni del Galluzzo, Fondazione Ezio Franceschini, 2005.
- C. Di Fonzo, *La parola ornata e la donna gentile. Il matrimonio tra retorica ed etica in Dante*, in «Laboratoire italien» [en ligne], 11, 2011, <http://journals.openedition.org/596>, e <http://doi.org/10.4000/laboratoireitalien.596>.
- E. Fenzi, *Per Matelda? Un suggerimento*, in «Con angelica voce...». *Studi in onore di Rosario Scrimieri Martín*, a cura di Cristina Coriasso Martín-Posadillo e Juan Varela-Portas de Orduña, Milano, Ledizioni, 2023, pp. 161-190.
- H. Fuhrmann, 'Das wahre Kaiser ist der Papst'. *Von der irdischen Gewalt im Mittelalter*, in Id., *Das antike Rom in Europa*, Regensburg, 1985, pp. 69-80 [in trad. italiana: "Il vero imperatore è il papa": il potere temporale nel medioevo, in «Buletto dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 92, 1985-86, pp. 367-379).

- Grupo Tenzone, *Amor, da che convien pur ch'io mi doglia*, ed. E. Pasquini, in «La Biblioteca di Tenzone», Madrid, 2009.
- G. Indizio, *Problemi di biografia dantesca*, Ravenna, Longo, 2014.
- J. Kirshner, *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. Menzinger, Roma, Viella, 2017.
- T. Lazzari, *I poteri delle donne al tempo di Matilde*, in *Matilde di Canossa e il suo tempo, Atti del XXI Congresso internazionale di studio sull'alto medioevo in occasione del IX centenario della morte (1115-2015)*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 2016.
- Madonne. Regine, principesse e nobildonne nella letteratura medievale*, a cura di D. Manzoli, Roma, «Spolia. Journal of Medieval Studies», numero speciale, 2020.
- M.G. Muzzarelli, *Sul lavoro delle donne nel Medioevo: letture recenti e meno recenti*, in *Il tarlo dello storico, Studi di allievi e amici per Gabriella Piccinni*, a cura di R. Mucciarelli e M. Pellegrini, Tomo I, Arcidosso, effigi, 2021.
- Orazio Flacco, *Ars poetica*, a cura di U. Dotti, Milano, Feltrinelli, 2015².
- G. Piccinni, *Il lavoro delle donne. La donna nell'economia* a cura di Angela Groppi, Bari, Laterza, 1996.
- R. Pinto, *Introduzione alla Commedia*, in Dante Alighieri, *Divina Commedia. Inferno*, a cura di R. Pinto, Firenze, Edimedia, 2021.
- R. Pinto, *Per la storia della poesia di Dante*, in «Tenzone» 13, 2012, pp. 11-50.
- M. Santagata, *Le donne di Dante*, Bologna, il Mulino, 2021.
- R. Scrimieri, *Matelda, figura della poesia di Dante*, in «Nuova Tenzone», n. 24, 2024.
- Scrittrici del Medioevo. Un'antologia*, a cura di E. Bartoli, D. Manzoli, N. Tonelli, Roma, Carocci, 2023.
- N. Tonelli, *La canzone montanina di Dante Alighieri (Rime, 15): nodi problematici di un commento*, in «Per leggere», n. 19, 2010, pp. 7-36.
- J. Varela-Portas, *La "crisi di filosofismo puro" e le canzoni degli anni 1295-1300*, Milano, in «Quaderni di Gargnano», n. 5, 2022, pp. 131- 141.
- E. Vilella Morató, *Dante fuori campo? David Lynch "dantista"*, in «Nuova Tenzone», n. 22, 2023, pp. 15-39.
- C. Villa, *Matelda/Matilde: in favore della gran contessa (purg. XXVIII)*, in Ead. *La protervia di Beatrice*, Firenze, SISMEL, 2009.
- Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di A. Esposito, F. Franceschi, G. Piccinni, Bologna, il Mulino, 2018.